

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

O‘ZBEKISTON-FINLANDIYA PEDAGOGIKA INSTITUTI

**XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA
INNOVATSION YONDASHUV VA
ZAMONAVIY TENDENSIYALAR**

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI TO‘PLAMI

Samarand shahri, 2025-yil 12-13-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON-FINLANDIYA PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA
INNOVATSION YONDASHUV VA
ZAMONAVIY TENDENSIYALAR**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

Samarqand shahri, 2025-yil 12-13-may

Samarqand – 2025

Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion yondashuv va zamonaviy tendensiyalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand: 2025. – 292 bet.

“Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion yondashuv va zamonaviy tendensiyalar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallarida xorijiy tillarni o‘qitish sohasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlar, tilshunoslik sohasida mavjud muammolar va ularning yechimlari, mazkur yo‘nalishdagi xalqaro tajribalar va ularning o‘rganilishi, xorijiy tillarni o‘qitish muammolari sohasida jahon talablariga mos innovatsion metodlar va texnologiyalarning qo‘llanilishi kabi masalalar yoritilgan. Ushbu to‘plam Respublika miqyosida xorijiy tillarni o‘rganish va ularni samarali o‘qitish sohasida professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilayotgan dolzarb masalalarni muhokama qilish imkonini beradi va bu boradagi izlanishlar uchun tadqiqot manbasi sifatida xizmat qiladi.

Bosh muharrir:
A.A.Xasanov

Mas’ul muharrir:
B.S.Abdurazoqov

Tahrir hay’ati a’zolari:

I.B.Utayeva	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Tillar fakulteti dekani, p.f.f.d. (PhD)	U.E.Qurbonov	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası katta o‘qituvchi, f.f.f.d. (PhD)
B.S.Abdurazoqov	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası mudiri, f.f.f.d. (PhD)	Sh.F.Kutbiddinova	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası assistenti
I.H.Yoqubov	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası mudiri, f.f.f.d. (PhD)	G.Sh.Dusmamatova	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası assistenti
T.B.Mavlyanova	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Rus tili va adabiyoti kafedrası mudiri, f.f.f.d. (PhD)	Z.F.Aktamova	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası assistenti
A.A.Xasanov	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası dotsenti, p.f.f.d. (PhD)	M.M.Orziqulova	O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Xorijiy tillar kafedrası assistenti

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas’uldirlar.

SO‘Z BOSHI

Ta‘lim sohasida olib borilayotgan tub o‘zgarishlar, ayniqsa, chet tillarni o‘rganish va o‘qitishning yangi bosqichga ko‘tarilishi, bu sohada innovatsion yondashuvlar zarurligini yana bir bor ta‘kidlaydi. Bugungi kunda sun‘iy intellekt, mobil ilovalar, gamifikatsiya, virtual va aralash ta‘lim, elektron darsliklar kabi vositalar xorijiy til o‘qitishda keng qo‘llanilmoqda. Bu esa pedagoglardan yangicha fikrlash, doimiy izlanish, raqamli savodxonlik va metodik yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Globallashuv jarayonlar, texnologik taraqqiyot va axborot almashinuvi imkoniyatlarining kengayishi xorijiy tillarni o‘rganish va o‘rgatish jarayoniga yangi yondashuvlarni, innovatsion metodlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Shu jihatdan, “Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion yondashuv va zamonaviy tendensiyalar” mavzusidagi ushbu ilmiy-amaliy konferensiyaning o‘tkazilishi o‘z vaqtida tashkil etilgan, dolzarb va istiqbolli tashabbus hisoblanadi.

Konferensiyamiz xorijiy tillarni o‘qitish sohasida samaradorlikni oshirish, zamonaviy texnologiyalarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish, ilg‘or tajribalarni o‘rganish va amaliyotga joriy etish masalalariga bag‘ishlangan.

Xorijiy tillarni o‘rganish va ularni samarali o‘qitish masalasi nafaqat ta‘lim sohasi vakillarini, balki jamiyatning barcha qatlamlarini befarq qoldirmaydi. Chunki xorijiy tillarni bilish – zamonaviy bilim olish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, shuningdek, madaniyatlararo muloqotni yo‘lga qo‘yishning muhim omilidir. Shu bois, konferensiya to‘plamidagi maqolalar xorijiy til o‘qitish metodikasidagi eng so‘nggi yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar, raqamli resurslar, interaktiv o‘quv muhitlari va integratsiyalashgan ta‘lim metodlarini keng muhokama qilish uchun muhimdir.

Bundan asosiy maqsadi – xorijiy tillarni o‘qitishda samarali metodlarni muhokama qilish, zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini o‘rganish, o‘quv jarayonini takomillashtirishga doir taklif va g‘oyalarni ilgari surishdir. Ushbu konferensiya to‘plami orqali xorijiy tillarni o‘qitishdagi mavjud muammolar, ularning yechim yo‘llari, ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqiladi, deb ishonamiz. Shu bilan birga, sohada faoliyat yuritayotgan pedagog va mutaxassislar o‘rtasida tajriba almashinuvi, hamkorlik aloqalari va yangi tashabbuslar yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Hozirgi kunda xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj, nafaqat o‘quvchilarning, balki pedagoglarning ham yangi yondashuvlarga ochiqligini talab etmoqda. Global raqobat muhitida zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega kadrlarni tayyorlashda xorijiy til kompetensiyasining o‘rni beqiyos. Shu nuqtai nazardan qaraganda, xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi, ta‘lim texnologiyalari va o‘quv vositalarining doimiy yangilanib borishi – bugungi ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu konferensiya to‘plami doirasidagi ko‘rilayotgan ilmiy maqolalar, tahlillar va amaliy takliflar xorijiy til o‘qitishda qo‘llanilayotgan interaktiv metodlar, raqamli platformalar, multimediyaviy vositalar va boshqa innovatsion yondashuvlarni chuqur o‘rganishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, an‘anaviy metodik yondashuvlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish, ta‘limda individual yondashuvni yo‘lga qo‘yish, o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish kabi muhim masalalar ham e‘tibor markazida bo‘lmoqda.

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SEMANTIK USULDA YASALGAN INVESTITSIYAGA OID LEKSIK BIRLIKLAR

Ayaqulov Nurbek Abdug‘appor o‘g‘li
Guliston davlat pedagogika instituti
Ilmiy ishlar vainnovatsiyal bo‘yicha prorektori

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida semantik usulda yasalgan investitsiyaga oid leksik birliklarning shakllanish mexanizmlari va ularning mazmuniy-semantik xususiyatlari tahlil etiladi. Tadqiqotda metafora, metonimiya, ma‘no torayishi va kengayishi, terminologik ixtisoslashuv kabi semantik jarayonlarning investitsiya terminlari tizimidagi o‘rni ochib beriladi. Ingliz tilida global moliya tizimi ta‘sirida vujudga kelgan ko‘plab birliklar keyinchalik o‘zbek tiliga o‘zlashish, qisman moslashuv yoki izohli tarjima orqali kirib kelishi aniqlanadi. Maqolada *equity, leverage, portfolio, risk, diversification* kabi birliklarning o‘zbek tilidagi ekvivalentlari bilan qiyosiy tahlili keltirilib, qisman moslik va ma‘no siljishlarining sabablari izohlanadi.

Kalit so‘zlar. investitsiya terminlari, semantik usul, ma‘no kengayishi, ma‘no torayishi, metafora, metonimiya, terminologik ixtisoslashuv, leksik o‘zlashuv, tarjima ekvivalentligi, qiyosiy tahlil, ingliz tili, o‘zbek tili; terminlarni standartlashtirish.

Bugungi kunda xorijiy tillarni o‘rganish har bir inson uchun muhim ko‘nikmaga aylanmoqda. Shu bois ta‘lim sohasida innovatsion texnologiyalarni, ayniqsa axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) va sun‘iy intellekt (SI) imkoniyatlarini ta‘lim jarayoniga tatbiq etish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Texnologiyalar yordamida til o‘rganish an‘anaviy usullardan ko‘ra interaktiv, samarali va oson bo‘lishi mumkin. Shu munosabat bilan, maqolada zamonaviy yondashuvlar va ularning o‘quv jarayonidagi roli batafsil tahlil qilinadi.

1. Investitsiyaga oid leksik birliklarning xorijiy tillarni o‘rganishdagi o‘rni

Global iqtisodiyotning jadal integratsiyalashuvi, moliya bozorlarining kengayishi va investitsiya jarayonlarining xalqaro tus olishi natijasida investitsiya terminologiyasi ham tez sur‘atlarda boyib bormoqda. Ayniqsa ingliz tili global moliyaviy muloqotning asosiy vositasi sifatida shakllangani sababli, ko‘plab investitsiya atamalari avvalo ingliz tilida yaratiladi va keyinchalik boshqa tillarga, jumladan o‘zbek tiliga kirib keladi. Bunday jarayon ma‘no ko‘chishi, semantik moslashuv, izohli tarjima kabi murakkab til hodisalarini yuzaga keltiradi.

O‘zbek tilida investitsiya terminlarini tizimlashtirish, ularning semantik modeli va tarjima ekvivalentlarini aniqlash bugungi kunda nafaqat lingvistika, balki iqtisodiy kommunikatsiya, ta‘lim hamda amaliy tarjima sohalari uchun ham dolzarb masaladir. Semantik usulda yasalgan leksik birliklarni tahlil qilish terminlarning qanday shakllanishini, qanday ma‘no o‘zgarishlariga duch kelishini va ular o‘rtasida qanday ekvivalentlik munosabatlari mavjudligini ochib beradi.

2. Nazariy asoslar

Terminologiya nazariyasida (Wüster, Leychik, Grinev va boshqalar) terminlar mazmun jihatdan aniqligi va tizimlilik xususiyatiga ega birliklar sifatida talqin etiladi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar terminlarning dinamik, o‘zgaruvchan va madaniy omillarga sezgir ekanini ta‘kidlaydi. Semantik usul quyidagi jarayonlarni o‘z ichiga oladi: **metafora** (*portfolio, leverage, liquidity*), **metonimiya** (*Wall Street* – moliya bozori), **ma‘no kengayishi** (*investment* – nafaqat pul, balki bilim, vaqt), **ma‘no torayishi** (*bond* — aniq moliyaviy instrumentga xoslashuv), **terminologik ixtisoslashuv** (*risk, capital* kabi umumiy so‘zlarning terminlashuvi).

3. Ingliz tilida semantik modellar. Ingliz tilida ko‘plab investitsiya terminlari metafora asosida yaratilgan: *portfolio* — “hujjat papkasi”dan “aktivlar majmuasi”ga, *leverage* — “tayanch, kuch”dan “qarz hisobiga foyda oshirish”ga. Bu atamalar qisqa, ixcham va yuqori darajada konseptualdir. **O‘zbek tilidagi semantik moslashuv.** O‘zbek tilida ushbu birliklar ko‘pincha: **o‘zlashadi** (*venchur kapital, diversifikatsiya*), **izohli tarjima qilinadi** (*investitsiya qaytimi* — ROI), **gibrid shaklda keladi** (*aksiyalarni birlamchi joylashtirish (IPO)*). Ko‘p hollarda terminlar rasmiy va ilmiy nutqda faol, ommabop nutqqa esa asta-sekinlik bilan kirib bormoqda.

Inglizcha	O'zbekcha	Izoh
equity	teng ulush	Kontekstga bog'liq ko'pma'nolilik
leverage	moliyaviy yelka	Riskga munosabat madaniy jihatdan farq qiladi
speculative investment	spekulyativ investitsiya	Inglizchada neytral, o'zbekchada salbiy ohang

Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

✓ investitsiya terminlari **semantik yo'l bilan faol yaratiladi**;

✓ ingliz tili — **asosiy donor til**;

✓ o'zbek tilida moslashuv uch shaklda yuz beradi: — o'zlashuv, — izohli tarjima, — gibril termin.

Tarjima jarayonida: kontekst, madaniy tafakkur, terminologik standartlar asosiy rol o'ynaydi.

Kelajakda: → izohli iqtisodiy lug'atlar, → ikki tilli glossariylar, → tarjima bo'yicha o'quv qo'llanmalarini yaratish zarur.

Takliflar (ilmiy-amaliy ahamiyat)

1 Investitsiya terminlari bo'yicha **ikki tilli standart lug'at tuzish**.

2 Iqtisodiy tarjimonlar uchun **maxsus treninglar** tashkil etish.

3 Universitet darsliklarida **semantik modellar asosida o'qitishni joriy etish**.

4 Davlat hujjatlarida terminlardan **yagona shaklda foydalanishni yo'lga qo'yish**.

Kelajakda sun'iy intellektning til o'rganishdagi roli yanada kuchayishi kutilmoqda. Masalan, real vaqtli tarjima va ovozli muloqot orqali til o'rganish imkoniyatlari rivojlanmoqda, shuningdek, avtomatik yozma tekshiruv tizimlari o'quvchilarning bilim darajasiga mos ravishda optimallashtirilmoqda. Bundan tashqari, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari yordamida til muhitini sun'iy ravishda yaratish imkoniyatlari kengayib, interaktiv o'rganish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

5. O'qituvchining roli va insoniy omil

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, investitsiya terminlari til, madaniyat va iqtisodiyot kesishgan hududda shakllanadi. Ingliz tilida ular keng qo'llanadi va umumlashma tus olgan, o'zbek tilida esa ko'proq ixtisoslashgan va rasmiy nutqqa xosdir. Semantik usul orqali yaratilgan terminlar ko'pincha metaforaga asoslanadi, tarjima jarayonida esa izohlash va standartlashtirish muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot natijalari tilshunoslik, tarjima, ta'lim va iqtisodiy kommunikatsiya uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsion texnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida xorijiy tillarni o'rgatish usullari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Ushbu texnologiyalar til o'rganish jarayonini interaktiv, shaxsiylashtirilgan va samarali qilishga katta hissa qo'shadi. Kelajakda texnologik yondashuvlar yanada mukammallashib, til o'rgatish tizimini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baker M. *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge, 2018.
2. Caballero R. *The Language of Money and Finance*. Cambridge University Press, 2019.
3. Grinev-Grinevich S. *Terminology: Theory, Methods and Applications*. John Benjamins, 2011.
4. Leychik V. *Terminology Science*. Moscow, 2007.
5. Newmark P. *A Textbook of Translation*. Prentice Hall, 1988.
6. Reiss K., Vermeer H. *General Theory of Translational Action*. Routledge, 2014.
7. Wüster E. *The Theory of Terminology*. Springer, 1998.
8. Zhang W. *Financial Discourse*. Palgrave Macmillan, 2020.
9. Crystal D. *Cambridge Encyclopedia of Language*. CUP, 2010.
10. Investopedia. *Finance Dictionary*. 2023.
11. McCarthy M., O'Dell F. *Academic Vocabulary in Use: Finance & Economics*. CUP, 2021.

N.N.Nizamiddinova, A.Normurodov.....	240
“NEW IT TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS”.	
N.O.Kuvandikova	243
INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TILGA TA’SIRI	
D.M.Sharipova	249
TA’LIM SOHASIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR	
R.Uralova, M.Orzikulova	251
THE IMPACT OF THE INTERNET AND TECHNOLOGY ON ENGLISH LANGUAGE EDUCATION	
F.B.Yahyoieva, S.J.Valiboyeva, M.Orzikulova	254
ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И КОРРЕКЦИИ ТЕКСТОВ	
Э.Ф.Гулиева	256
THE ROLE OF INTERNET IN LEARNING ENGLISH	
S.Uralova, M.Orzikulova	259
APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS	
K.A.Ergasheva	260
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING	
D.O.Azizova.....	262
METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING	
S.Sadikova, Sh.Irisboieva, G.Rizoqulova	264
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS ROLE IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE	
D.U.Zubaydullayeva	266
XORIIY TILLARNI O’QITISHDA ZAMONAVIIY AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR VA SUN’IIY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING METODIK JIHLTLARI	
L.K.Yusupova, M.O.Toshtemirova	268
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE	
L.K.Yusupova, M.R.Xolbutayeva	270
XORIIY TILLARNI O’QITISHDA SUN’IIY INTELLEKT IMKONIIYATLARIDAN FOYDALANISH: METODIK YONDASHUV VA AMALIIY NATIJALAR	
D.S.Eshpulatova	272
XORIIY TILLARNI O’QITISHDA SUN’IIY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	
D.M.Turapova	275
GENERAL-THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES	
L.K.Yusupova, M.Yo.Qurbonova	280
AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR VA SUN’IIY INTELLEKT YORDAMIDA XORIIY TILLARNI O’RGATISH USULLARI	
J.K.Shopo’latova.....	282
O’ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SEMANTIK USULDA YASALGAN INVESTITSIIYAGA OID LEKSIK BIRLIKLAR	
N.Ayaqulov.....	284

**XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV VA
ZAMONAVIY TENDENSIYALAR**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

Samarqand shahri, 2025-yil 12-13-may

Muharrir: Raximova Gulbahor
Tex.muharrir: Mamatkarimova Munira
Musahhah: Abduraximov Shohjahon

© “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti,
140104, Samarqand sh., Bo‘stonsaroy ko‘chasi, 93.

Nashriyot tasdiqnomasi:
№ 1243-7560-5999-432c-2125-1811-8655

Bosmaxona tasdiqnomasi:

4268

Bosishga ruxsat etildi: 06.05.2025-yil.
Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84 ^{1/16}.
“Times New Roman” garniturasini. Ofset bosma usuli.
Hisob-nashriyot t.: 18. Shartli b.t.: 27.
Adadi: 100 nusxa. Buyurtma № 05/05.

SamDCHTI tahrir-nashriyot bo‘limida chop etildi.
Samarqand sh., Bo‘stonsaroy ko‘chasi, 93-uy.